

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ СЫРЬЯ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ (MENTHA PIPERITA L.)

Кенесбек М.Н., Калдыбаева А.К.

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"

г. Алматы, Республика Казахстан,

тел.: +77478264578., +77003050209

e-mail: aigul_240873@mail.ru., merey.kenesbek@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683199>

Аннотация: Мята перечная (лат. *Mentha piperita*) богата веществами, обладающими целебными свойствами, имеет большой опыт их применения в официальной и народной медицине. Мята перечная признана биологами натуральным антиоксидантом, который работает против свободных радикалов, образующихся в процессе метаболизма. Они провоцируют активность раковых клеток, ускоряют старение организма, запускают деструктивные механизмы.

Ключевые слова: Мята перечная, сырьё, ментон, лимонен, ментол, цинеол, эфирное масло, химический состав флавоноиды, дубильные вещества, кумарины.

Актуальность темы: Мята перечная (лат. *Mentha piperita*) — многолетнее травянистое растение с резким ароматом, принадлежащее к семейству губоцветных. Мята перечная — популярная трава, которую можно использовать в самых разных формах. Их насчитывается около 3500. В настоящее время человечеству известно более 300 видов мяты. Но только 20-25 из них пользовались большим спросом.

Масло перечной мяты имеет свежий, острый ментоловый аромат и горьковатый вкус с ощущением прохлады. Он также обладает многими лечебными свойствами и используется в ароматерапии, средствах для ванн, жидкости для полоскания рта, зубных пастах и в средствах местного применения. Кроме того, он играет важную роль в качестве сенсбилизатора, помогая в диагностике и соответствующей профилактике дерматитов и заболеваний полости рта. Эфирное масло мяты *Mentha piperita* можно использовать в повседневных условиях, а также в промышленных, сельскохозяйственных, медицинских целях. Противовирусная, противомикробная, антиоксидантная, биопестицидная, противораковая, противодиабетическая активность. Листья и цветки, богатые ментолом, широко используются в медицине и парфюмерии, косметологии, пищевой промышленности. Ментол имеет свой запах и прохладный вкус. Если потереть листья пальцами, появится приятный запах. Потому что листья содержат много эфирных масел.

Цель исследования: Экстракция эфирного масла из мятного сырья, определение его количественных и качественных показателей.

Методы исследования: Эфирное масло получали из готового сырья — листьев мяты перечной. Использовался метод паровой дистилляции.

Результаты исследования: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. Химический состав мяты перечной богат белками, жирами и углеводами. При этом в состав входит множество витаминов и макроэлементов и микроэлементов. Основным компонентом мяты является эфирное масло. В его состав также входят флавоноиды, дубильные вещества, ментол, кумарины.

Оснaвные вещества	100 гр свежей мяты:
Вода	78,65г
Углевод	14,89г
Пищевые волокна	8г
Белок	3,75г
Масло	0,94г
Минералы	
Калий	569 мг
Кальций	243 мг
Магний	80 мг
Фосфор	73 мг
Натрий	31 мг
темір	5,08 мг
Цинк	1,11 мг
Витамины	
Витамин С	31,8 мг
Ниацин	1,706 мг
Рибофлавин	0,266 мг
Витамин А	0,212 мг
Фолаты	0,114 мг
Витамин В-6	0,129 мг
Тиамин	0,082 мг

Эфирное масло — биологически активное соединение с летучим натуральным ароматом. Они обладают бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным, противопаразитарным, инсектицидным, лечебным и антиоксидантным действием. Многие исследования показали, что эфирные масла обладают антибактериальной, противогрибковой, противовирусной, противораковой и антиоксидантной активностью. Ментол, активное антибактериальное соединение в маслах.

Ментол (от лат. *Mentha* — мята) — монотерпеновый спирт, обладающий циклическими охлаждающими свойствами. Его используют в производстве парфюмерии, косметики, кондитерской, пищевой промышленности, зубного порошка и паст. В нем содержатся смолистые вещества, каротин, гесперидин, аскорбин, хлороген, кофеин, урсоловая и олеаноловая кислоты, аргинин, рутин, глюкоза, бетаин, нейтральный сапонин, фитостерин.

Эфирного масла содержится в листьях до 3%, в соцветиях до 4-6%, в стеблях до 0,3%. Содержание ментола в листьях колеблется от 44% до 70% [12].

Вывод: Таким образом, разработка технологии извлечения эфирных масел из мятного сырья является одним из важнейших направлений в области производства натуральных ароматических веществ. Мята перечная — одно из самых популярных и широко используемых растений, обладающее множеством полезных свойств и используемое для извлечения эфирных масел.

Большое практическое значение имеет создание эффективной технологии получения эфирного масла из мяты перечной. Мы можем улучшить состав, создав более совершенные методы экстракции и передовые технологии переработки. Такие улучшения повышают спрос на продукт.

1. М.К.Тыныкулов, А.Б. Ахметова," MENTHA PIPERITA ЖӘНЕ AGASTACHE RUGOSA(LAMIACEAE ТҰҚЫМДАСЫ)ЖАЛБЫЗДАРЫНЫҢ ДӘРІЛІК ӨСІМДІК ТЕКТЕС ШИКІЗАТЫ МЕН ЭФИР МАЙЫН АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ",2022. 54 бет.
2. Иван Дубровин. «Целительная мята»,2008.
3. И.А. Самылина, Г.П., Яковлев «Фармакогнозия», 2014г -147 бет.
4. Е.В. Лысакова., 2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет. «Выделение эфирных масел из растительного сырья»,